

ANO 6 - NÚMERO 2 - MAIO - AGOSTO 2021

REVISTA JURÍDICA
DA ESCOLA
SUPERIOR
DE ADVOCACIA
DA OAB-PR

REVISTA JURÍDICA
DA ESCOLA
SUPERIOR
DE ADVOCACIA
DA OAB-PR

ANO 6 - NÚMERO 2 - MAIO - AGOSTO 2021

ESA
ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA

EXPEDIENTE

Revista Jurídica da Escola Superior de Advocacia da OAB/PR.

A Revista Jurídica da Escola Superior da advocacia do Paraná tem por objetivo publicar a produção intelectual doutrinária de interesse prático do Advogado.

Periodicidade: quadrimestral.

Ordem dos Advogados do Brasil – Seção do Paraná Diretoria OAB/PR – Gestão 2019-2021

Cássio Lisandro Telles (Presidente)
Marilena Indira Winter (Vice-Presidente)
Rodrigo Sanchez Rios (Secretária-Geral)
Christhyanne Regina Bortolotto (Secretário-Geral Adjunto)
Henrique Gaede (Tesoureiro)
Alexandre Salomão (Diretor de Prerrogativas)

Escola Superior de Advocacia

Adriana D'Avila Oliveira (Coordenadora Geral da ESA-PR)
Marília Pedroso Xavier (Coord. de Direito Privado da ESA-PR)
Francisco Zardo (Coordenador de Direito Público da ESA-PR)

Coordenadores Científicos

Adriana D'Avila Oliveira
William Soares Pugliese

Conselho Editorial

Alexandre Barbosa da Silva
Carlos Eduardo Manfredini Hapner
Carlos Eduardo Pianovski Ruzyk
Claudionor Siqueira Benite
Daniel Ferreira
Eduardo Talamini
Fernando Previdi Motta
Graciela I. Marins

João Bosco Lee
José Affonso Dallegrave Neto
Leila Cuellar
Lucia Maria Beloni Correa Dias
Marilena I. Winter
Rafael Munhoz de Mello
Rogéria Dotti
Sandro Gilbert Martins

Editor:

Maria Isabel M. Ritzmann (Bebel Ritzmann)

Produção: NCA - COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA.

CNPJ: 13.226.606/0001-91

Conheça nossa editora: www.livroslegais.com.br

Selo editorial

Ordem dos Advogados do Brasil - Seção do Paraná Escola Superior de Advocacia

Endereço postal:

Rua Brasilino Moura, 253 – Ahú

80.540-340 – Curitiba - Paraná

Distribuição: GRATUITA

Catalogação da Publicação na Fonte
Bibliotecária: Rosilaine Ap. Pereira CRB-9/1448
Ordem dos Advogados do Brasil. Seção do Paraná

R454 Revista Jurídica da Escola Superior de Advocacia da OAB-PR / Ordem dos Advogados do Brasil. Seção do Paraná, Escola Superior de Advocacia; Coordenação científica por Adriana D'Ávila Oliveira, William Soares Pugliese -- v.6, n.2 (maio/ago. 2021) -- Curitiba: OABPR, 2021. 310 p. ; 15 cm x 20,5 cm.

Quadrimestral

Endereço eletrônico <http://revistajuridica.esa.oabpr.org.br/>

ISSN: 2525-6483 - (Versão eletrônica)

ISSN: 2525-5770 – (Versão impressa)

v.1, n.1 (2016)

1. Direito. 2. Artigos jurídicos. I. Escola Superior de Advocacia (ESA). II. Ordem dos Advogados do Brasil. Seção do Paraná. III. Oliveira, Adriana D'Ávila. IV. Pugliese, William Soares.

CDD: 340.05

Índice para catálogo sistemático:

1. Direito 340

2. Direito – periódicos 340.05

ÍNDICE

PALAVRA DO PRESIDENTE _ _ _ _ _	7
APRESENTAÇÃO _ _ _ _ _	9
DOCTRINA _ _ _ _ _	11
ASPECTOS SOBRE O LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DA ADVOCACIA Alaim Giovani Fortes Stefanello e João Marcelo Santos Loyola de Araújo _ _ _ _ _	13
A DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE E A REABILITAÇÃO ADMINISTRATIVA Ana Claudia Finger e Kleber Cazzaro _ _ _ _ _	39
QUESTÕES CONTROVERTIDAS QUANTO À INCOMPATIBILIDADE DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA: OS OCUPANTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO E GERÊNCIA EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS Ana Paula Pavelski e Christhyanne Regina Bortolotto _ _ _ _ _	61
A OAB NA DEFESA DA BOA APLICAÇÃO DAS NORMAS (Art. 44 da Lei 8.906/94) E NA PROTEÇÃO DE DIREITOS COLETIVOS Antônio Carlos Efing e Karina da Silva Magatão _ _ _ _ _	79
COISA JULGADA ADMINISTRATIVA E PROCESSOS PERANTE A OAB Cristina Bichels Leitão e Carina Lamas Roncato _ _ _ _ _	111
O CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DA ADVOCACIA Gustavo Teixeira Villatore _ _ _ _ _	135

DIÁLOGOS ENTRE O PROCESSO PENAL E O PROCESSO ÉTICO-DISCIPLINAR NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	
Jorge Sebastião Filho _ _ _ _ _	149
IDONEIDADE MORAL PARA INSCRIÇÃO - COMPETÊNCIA, PROCEDIMENTO E REQUISITOS NO ESTATUTO DA OAB	
Luiz Fernando Casagrande Pereira _ _ _ _ _	203
PRERROGATIVAS DAS MULHERES ADVOGADAS COMO INSTRUMENTO DE EFETIVAÇÃO DA PERSPECTIVA DE GÊNERO NO SISTEMA DE JUSTIÇA	
Marilena Indira Winter _ _ _ _ _	227
INIDONEIDADE NAS HIPÓTESES DE VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES: A PARADIGMÁTICA SÚMULA 09 (CFOAB)	
Ana Carla Harmatiuk Matos e Liliane Maria Busato Batista _ _ _ _ _	245
OS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA E O PROVIMENTO 200/2020 OS ARTIGOS 47-A E 58-A DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA E A NOVA INTERPRETAÇÃO DO ART. 36 DOS ESTATUTOS DA OAB	
Renato Cardoso de Almeida Andrade _ _ _ _ _	263
PRERROGATIVAS PROFISSIONAIS DO ADVOGADO E ASPECTOS LEGAIS DA LEI 13.869/19: DA LIMITAÇÃO AO ABUSO À GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA	
Rodrigo Sánchez Rios e Allian Djeyce Rodrigues Machado _ _ _ _ _	273
DESAGRAVO PÚBLICO: ATO POLÍTICO- INSTITUCIONAL CONTRA ARBITRARIEDADES	
Sabrina Maria Fadel Becue _ _ _ _ _	299

A DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE E A REABILITAÇÃO ADMINISTRATIVA

Ana Claudia Finger¹

Kleber Cazzaro²

RESUMO: O ensaio trata da ausência de regulação do procedimento para renovar o pedido de inscrição dentro do sistema da Ordem dos Advogados do Brasil na hipótese de declaração de inidoneidade moral de bacharel em direito quando a restrição estiver fundada no artigo 8, parágrafo 3º, do EAOAB.

-
- 1 Advogada OAB PR n. 20.299. Mestre em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná. Advogada integrante do Escritório Bacellar&Andrade. Advogados Associados desde janeiro de 1995. Professora da Escola de Direito e Ciências Sociais da Universidade Positivo (graduação e pós-graduação). Professora do Instituto de Direito Romeu Felipe Bacellar. Conselheira Estadual da OAB/PR. Membro do Instituto dos Advogados do Paraná. Membro do Instituto Paranaense de Direito Administrativo.
 - 2 Advogado, OAB PR n. 25.962. Conselheiro Estadual da OAB PR. Mestre e Doutor em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí/SC. Professor adjunto do Curso de Direito – graduação e mestrado - da Universidade Estadual de Ponta Grossa, UEPG. Membro fundador do Instituto Paranaense de Direito Processual. Membro do Institutos dos Advogados do Paraná.

PALAVRAS-CHAVE: OAB. Bacharel em Direito. Inscrição de Advogado. Inidoneidade Moral. Reabilitação Administrativa. Prazo.

1. INTRODUÇÃO

A Constituição Federal assegura a todos, como um direito fundamental, o “livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas às qualificações profissionais que a lei estabelecer” (art. 5º, inciso XIII).

Em atenção ao comando constitucional, o legislador infraconstitucional estabeleceu que ter registro perante à OAB é pressuposto para o exercício da Advocacia. Ato formal, ele marca o início da vida profissional do Advogado. Para tanto, deve o bacharel demonstrar o cumprimento dos requisitos que estão taxativamente estabelecidos no artigo 8º, do Estatuto da Advocacia e da OAB.

O texto constitucional dispensou especial atenção ao exercício da Advocacia, consagrando o Advogado como indispensável à administração da justiça (artigo 133).

Ante o tratamento constitucional outorgado ao Advogado, a concessão da licença para aquele que pretende se dedicar ao exercício da Advocacia é precedida de um processo administrativo em que são rigorosamente avaliados todos os requisitos estabelecidos no artigo 8º, do Estatuto da Advocacia e da OAB, mormente porque, como já assentou, com razão, o Superior Tribunal de Justiça, a inscrição nos quadros da OAB “*não constitui mero título honorífico*”³. É que, ao prescrever os requisitos de inscrição nos quadros da OAB, mais do que definir os pressupostos para o exercício da Advocacia, dando cumprimento ao

pressuposto constitucional e às finalidades legalmente estabelecidas, o EAOAB objetiva a defesa dos interesses da sociedade.

Dentre os requisitos legalmente estabelecidos para a inscrição profissional, suscita maior polêmica a idoneidade moral estabelecida no inciso VI, do artigo 8º, do Estatuto da Advocacia e da OAB, dado que se reveste de um conteúdo mais abstrato e subjetivo.

O Regulamento Geral do EAOAB, em seu artigo 20, § 2º, prevê que *“a conduta incompatível com a advocacia, comprovadamente imputável ao requerente, impede a inscrição no quadro de advogados”*.

Relativamente às condutas que trazem o desprestígio para a advocacia e, por consequência, retiram a idoneidade moral, o Conselho Federal da OAB já delimitou que não são compatíveis com a dignidade da advocacia a demissão de servidor público⁴, bem como a exoneração de cargo ou função em razão

4 Algumas doutrinas ainda referem a antiga fórmula *“demissão a bem do serviço público”*, prevista no antigo Estatuto do Servidor Público Federal, a Lei nº 1.711, de 28.10.1952 e na Lei nº 8.027, de 12/04/1990 que, no seu artigo 1º, arrolava os ilícitos funcionais. No entanto, a *“demissão a bem do serviço público”* é uma denominação que foi extirpada do ordenamento jurídico brasileiro. A Lei nº 8.112/90 que revogou o antigo estatuto e a Lei nº 8.027/90, estabelece, no artigo 132, os ilícitos funcionais puníveis com a pena de demissão, sem, contudo, fazer qualquer referência que se trata de demissão *“a bem do serviço público”*. E nem deveria fazê-lo pois, em se considerando que a demissão é aplicada, nos termos do disposto no § 1º, do artigo 41, da CF, para aquelas condutas graves tipificadas no artigo 132 da Lei nº 8.112/1990, é certo que o desligamento do servidor público ocupante de cargo ou função pública, com fundamento nesse dispositivo será sempre em atenção ao interesse público. Alerta-se, contudo, e, por oportuno, que não são todas as condutas tipificadas no artigo 132 da Lei nº 8.112/1990 que implicam o afastamento da idoneidade moral, mas, apenas aquelas diretamente relacionadas à dignidade da advocacia. Nesse sentido: LOBO, Paulo. Comentários ao Estatuto da Advocacia e da OAB. 12ª Ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 124.

da prática de crime, ainda que não tenha havido condenação criminal. Aquele que responde pela prática do crime de exercício ilegal da profissão também não atende ao requisito da idoneidade moral.

Mais recentemente, em 2019, o CFOAB editou as Súmulas 09, 10 e 11, que estabelecem que a violência contra a mulher, contra crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência física ou mental, e, também contra pessoa LGBTI+, “constitui fator apto a demonstrar a ausência de idoneidade moral para a inscrição de bacharel em Direito nos quadros da OAB, independente da instância criminal, assegurado ao Conselho Seccional a análise de cada caso concreto.”

Como se vê, ainda que se reconheça o caráter mais aberto e indeterminado da norma contida no inciso VI do artigo 8º, do Estatuto da Advocacia e da OAB, é certo que a idoneidade moral não se verifica em critérios subjetivos, mas, pelo contrário, baseia-se em preceitos objetivos que visam à garantia da probidade e da dignidade da advocacia que são compartilhados pela comunidade jurídica.⁵

E, tendo em conta os *standards* objetivos de conduta que atentam contra o prestígio e a dignidade da advocacia, o Estatuto da Advocacia e da OAB prevê que a inidoneidade moral pode ser aplicada com fundamento no §3º e no §4º, do art. 8º.

Com efeito, de acordo com a previsão contida no arti-

5 Paulo Lôbo leciona que os parâmetros para determinar a idoneidade moral “*não são subjetivos, mas decorrem da aferição objetiva de standards valorativos que se captam na comunidade profissional, no tempo e no espaço, e que contam com o máximo de consenso na consciência jurídica*”. LOBO, Paulo. Comentários ao Estatuto da Advocacia e da OAB. 12ª Ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 123-124.

go 8º, § 4º, do EAOAB a restauração da idoneidade moral será alcançada com a reabilitação criminal. Entretanto, quando a declaração de inidoneidade se funda na hipótese no §3º do artigo 8º, a situação suscita controvérsia quanto ao restabelecimento da idoneidade moral, dada a ausência de capitulação legal de prazo para a reabilitação administrativa.

Daí a problemática a ser enfrentada no presente ensaio.

2. A AUSÊNCIA DE PRAZO LEGAL PARA A RESTAURAÇÃO ADMINISTRATIVA DA INIDONEIDADE MORAL DENTRO DO SISTEMA OAB

É cediço que a idoneidade moral é requisito indispensável àquele que pleiteia sua inscrição como Advogado nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. A advocacia, serviço público que é (art. 2º, §1º, EAOAB), exige daquele que a pratica que tenha boa reputação, o que, por certo, não se coaduna com a violação de princípios morais e com condutas reprovadas pela sociedade.

Em vista disso, a averiguação da integridade moral do bacharel em Direito constitui prerrogativa da OAB que demanda uma avaliação discricionária da entidade, realizada no ambiente do devido processo legal, quer dizer, assegurando-se ao interessado as garantias do contraditório e da ampla defesa. Trata-se, portanto, de um juízo exclusivo expedido a partir de uma competência processualizada da entidade que, no ambiente do devido processo legal, pode negar a inscrição profissional quando verificar a existência de fatos desabonadores e suficientes para configuração da inidoneidade moral, sem, contudo, estar vinculado a qualquer processo judicial, cível ou

criminal.⁶

O processo administrativo, concebido como mecanismo de atuação da Administração Pública — e aí se insere a OAB que exercita uma função administrativa — foi elevado à categoria de direito fundamental (artigo 5º, inciso LV, CF) —, é um importante instrumento de garantia de direitos do cidadão e, também, mecanismo de controle da Administração Pública. Essa configuração constitucional do processo administrativo implica uma atuação processualizada da Administração Pública em todas as situações de conflito — litígio ou acusação — a desencadear a atuação dos sujeitos envolvidos nessa relação sob o prisma do contraditório.

Sobre o dever constitucional de processualização da Administração Pública, embora referindo-se ao exercício da competência disciplinar, mas, com inexcedível aplicabilidade ao exame da idoneidade moral do bacharel em Direito, registre-se a valiosa lição de Romeu Felipe Bacellar Filho, para quem:

“Se um dos pilares do Estado de Direito é a fixação de um regime jurídico administrativo, com a Constituição Federal de 1988 restou identificada a presença de um regime jurídico constitucional-administrativo, fundado em princípios constitucionais expressos: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, caput). Ao lado desses princípios figuram outros — de modo explícito — e não menos significativo: da presunção de inocência (art. 5º, inc. LVII), do juiz natural (art. 5º, inc. LIII), do devido processo legal (art. 5º, inc. LIV), do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inc. LV).

6 Como leciona Paulo LOBO, *“as instâncias judicial e administrativa não se confundem”*. LÔBO, Paulo. Comentários ao Estatuto da Advocacia e da OAB. 12a. edição. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 124.

*Implicitamente extraem-se da Constituição os princípios da lealdade e da boa-fé, da segurança das relações jurídicas, da razoabilidade e da proporcionalidade, entre outros. (...)*⁷

Daí se extrai a garantia constitucional do devido processo legal e seus corolários, os princípios do contraditório e da ampla defesa, que devem informar a atuação administrativa em qualquer situação de conflito, sendo indiferente haver, ou não, finalidade sancionatória.

O processo de averiguação de idoneidade moral constitui uma modalidade de processo administrativo e, como tal, se submete a regramentos e princípios próprios do Direito Administrativo. Não se trata, propriamente, de processo sancionatório, haja vista que eventual declaração de inidoneidade moral (a ser estabelecida com observância do disposto no § 3º, do artigo 8º, da Lei nº 8.906/94), **não configura sanção**⁸, cuja definição, como se sabe, pelo princípio da reserva legal, é competência exclusiva do legislador.

É bem verdade que, nos termos do disposto no §3º do artigo 8º, do EAOAB, o processo de averiguação de idoneidade moral segue o rito do processo disciplinar mas, isso se dá apenas quanto ao rito procedimental. Trata-se, portanto, de observância do aspecto formal (procedimental) do processo, não de sua natureza material.

7 BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. Prólogo. **In:** PIOVEZAN, Giovanni Cássio (Org). Comentários ao Estatuto da Advocacia e da OAB: prerrogativas, seleção e disciplina. 2019, p. 18.

8 As penalidades disciplinares são aquelas disciplinadas no artigo 35, do EAOAB, a saber: censura, suspensão, exclusão e multa. E, como se extrai da literal previsão normativa, a inidoneidade moral se insere como pena, cuja definição, como se sabe, pelo princípio da reserva legal, é competência exclusiva do legislador

Não obstante, dada a natureza de restrição de direitos, é certo que o incidente de averiguação de idoneidade moral exige uma atuação processualizada, marcada portanto, pelo respeito à garantia constitucional do devido processo legal e seus desdobramentos, os princípios do contraditório, da ampla defesa e, também, da duração razoável.

O devido processo legal condiciona e legitima o exercício dos poderes a que se acha submetida a Administração Pública, revelando-se numa perspectiva material, quanto ao conteúdo das regras processuais que, como adverte Romeu Felipe Bacellar Filho, “devem ser regras justas, racionais, razoáveis”⁹, e, em sentido formal “relaciona-se às formalidades previstas na lei para proteção do exercício das prerrogativas processuais inerentes ao contraditório e à ampla defesa.”¹⁰

Assim, pode-se dizer que o devido processo legal enfeixa um conjunto de noções que traduzem aquilo que é imparcial, reto e justo, apresentando, também como um de seus elementos conformadores, o respeito à duração razoável do processo (artigo 5º, inciso LXXVIII, CF)¹¹.

O processo administrativo se submete a um conjunto de princípios próprios. Além dos denominados **(i)** “*princípios constitucionais fundamentais*” (devido processo legal, contraditório, ampla defesa e duração razoável do processo); **(ii)** os princípios constitucionais administrativos (legalidade, impessoalidade,

9 BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. Processo Administrativo Disciplinar. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 228.

10 BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. Processo Administrativo Disciplinar. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 229.

11 BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. Processo Administrativo Disciplinar. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 230.

moralidade, publicidade e eficiência, e, por fim, **(iii)** os princípios processuais específicos (oficialidade, verdade material, formalismo moderado e pluralidade de instâncias).¹²

E é, sobretudo em razão dos princípios constitucionais fundamentais, notadamente o devido processo legal e a duração razoável do processo, que a ausência de previsão do instituto da reabilitação administrativa da declaração de inidoneidade moral estabelecida com fundamento no § 3º, do artigo 8º, da Lei nº 8.906/94, revela-se atentatória ao interesse público.

Vejamos:

A ausência de prazo temporal para a reabilitação do bacharel declarado inidôneo é absolutamente incompatível com o princípio da segurança das relações jurídicas, de cujo conteúdo se extrai a estabilidade desse ripo de relações, garantindo-se, assim, um mínimo de certeza na regência da vida, tão necessária à paz social.

As decisões administrativas que se protraem no tempo disseminam a incerteza, intranquilidade e insegurança e, por assim ser, decididamente, não se coadunam com a garantia constitucional da necessária segurança jurídica. Notadamente em se tratando de decisões que produzem efeitos restritivos e gravosos na vida dos cidadãos, tal como se dá com a decisão que declara a inidoneidade moral do bacharel em Direito justamente no momento em que ele pede sua inscrição junto à OAB.

Sobre o tema, embora tratando do instituto da prescrição como manifestação objetiva do princípio da segurança ju-

12 BRAGA, Carlos Eduardo Faraco. O princípio da verdade material no processo administrativo. **In**: MEDAUAR, Odete; SCHIRATO, Vítor Rhein. Atuais Rumos do Processo Administrativo. São Paulo: RT, p. 197-198.

rídica, mas, absolutamente pertinente à questão em debate, eis que alude à limitação temporal como garantia da paz social, vale registrar o voto exarado pelo Min. Marco Aurélio, no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 23436/DF, *verbis*:

*“(...) É sabido que dois valores se fazem presentes: o primeiro, alusivo à **justiça**, a direcionar à possibilidade de ter-se o implemento a qualquer instante; já o segundo está ligado à **segurança jurídica**, à estabilidade das relações e, portanto, à própria **paz social que deve ser restabelecida num menor espaço de tempo possível**.” (grifos nossos)*

Com tais referentes, tem-se que a ausência de definição de lapso temporal para a denominada “reabilitação administrativa” do bacharel declarado inidôneo, em última medida, implica violação direta do princípio do devido processo legal e seu corolário, o princípio da duração razoável do processo sobran- ceiramente assegurado no artigo 5º, inciso LXXVIII, da CF como uma garantia fundamental.¹³

Quanto ao estabelecimento de um marco temporal para a Administração Pública expedir os atos administrativos, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, da eficiência e, numa dimensão substantiva, do devido processo legal, já assen- tou o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, *verbis*:

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SE-

13 É indubitosa a incidência da garantia constitucional à razoável duração do processo tanto aos processos judiciais quanto aos processos administrativos, sendo certo que o administrado não pode ficar sujeito a uma restrição imposta pela Administração Pública por tempo indefinido. Nesse sentido, STF, RMS 28172, Relator(a): Min. CARMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 24.11.2015, DJe-018, divulg. 29.01.2016, publ. 01.02.2016.

*GURANÇA. **RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXCESSO DE PRAZO. CONCESSÃO DE ORDEM. LEGALIDADE.** 1. A Administração Pública direta e indireta deve obediência aos princípios estabelecidos na Constituição Federal, art. 37, dentre os quais o da eficiência. 2. A prática de atos processuais administrativos e respectiva decisão encontram limites nas disposições da Lei 9.784/99, sendo de cinco dias o prazo para a prática de atos e de trinta dias para a decisão. Aqueles prazos poderão ser prorrogados até o dobro, desde que justificadamente. 3. Ultrapassado, sem justificativa plausível, o prazo para a decisão, deve ser concedida a ordem, eis que **fere a razoabilidade permanecer o administrado sem resposta por tempo indeterminado.**"¹⁴ (destaques adicionados)*

*“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REQUERIMENTO. DEMORA NA DECISÃO. ART. 49 DA LEI N. 9.874/99. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA RAZOABILIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL À **RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E À CELERIDADE DE SUA TRAMITAÇÃO.** 1. A Lei n. 9.874/99, que regula o processo administrativo no âmbito federal, dispôs, em seu art. 49, um prazo de trinta dias para a decisão dos requerimentos veiculados pelos administrados, prazo esse prorrogável por igual período mediante motivação expressa. 2 No caso dos autos, ficou comprovado que a maioria dos **requerimentos formulados pelos impetrantes foi protocolizada há mais de 2 anos** e os mais recentes foram apresentados em novembro de 2012. 3. Com efeito, ainda que não se tenha notícias da conclusão da*

14 TRF4 5013737-37.2018.4.04.7200, QUARTA TURMA, Relator RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, juntado aos autos em 15/08/2019.

*fase instrutória do processo, **mostra-se abusiva e ilegal a conduta omissiva do órgão federal que, sem apontar motivação relevante, impõe aos servidores a espera indefinida pela realização de diligências, ferindo de forma flagrante o direito constitucional à razoável duração do processo administrativo e, por conseguinte, o princípio da eficiência e da legalidade aos quais está a administração pública obrigada a obedecer por imperativo constitucional.***¹⁵ (destaques adicionados)

*“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. **DEMORA NA ANÁLISE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. MULTA. REDUÇÃO.** O prazo para análise e manifestação acerca de pedido administrativo submete-se aos princípios da legalidade e da eficiência, previstos no art. 37, caput, da CF/88, bem como ao direito fundamental à razoável duração do processo e à celeridade de sua tramitação, nos termos do art. 5º, LXXVII, da CF/88. Redução da multa diária conforme precedentes da Corte.”*¹⁶ (destaques adicionados)

É nessa esteira que a prerrogativa da OAB, concebida como entidade autárquica federal¹⁷, de declarar a inidoneidade

15 TRF4 AG 5025513-42.2014.404.0000, QUARTA TURMA, Relator p/ Acórdão LUÍS ALBERTO D’AZEVEDO AURVALLE, juntado aos autos em 18/11/2014.

16 TRF4 5008551-33.2018.4.04.7200, QUARTA TURMA, Relatora VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, juntado aos autos em 01/02/2019.

17 De um modo geral, a doutrina atribui à OAB a natureza jurídica de autarquia especial e, como tal, entidade integrante da Administração Pública Indireta. Não obstante, dadas as suas peculiaridades e, sobretudo, independência, eis que exerce funções constitucionais próprias como a legitimidade para a propositura de ação de controle

moral de um bacharel em Direito, não pode perdurar indefinidamente no tempo quando o foco é a incidência do artigo 8º, parágrafo 3º. do EAOAB. Essa situação, de restringir a esfera jurídica do cidadão por tempo indeterminado, viola os princípios constitucionais da segurança jurídica e da razoável duração do processo que aqui se revelam desdobramentos do princípio de devido processo legal.

Refletindo sobre isso de modo mais amplo, é de se colocar em relevo que o Direito Administrativo contemporâneo exige uma postura do agente público e dos operadores do direito que supere antigos dogmas que o marcaram como uma disciplina autoritária. Com efeito, ante a consagração dos princípios constitucionais da Administração Pública como elementos de legitimação dos seus “deveres-poderes”¹⁸, impõe-se uma postura sobre novos paradigmas teóricos, quais sejam: *“o direito por princípios em substituição ao direito por regras; o abandono da tese da vinculação positiva e estrita à lei diante da afirmação de uma vinculação da atividade administrativa ao direito, sobretudo ao princípio da dignidade humana; a democratização do exercício da atividade administrativa mediante a participação dos indiví-*

de constitucionalidade de leis, a defesa da Constituição, a participação na composição de Tribunais, como, também, a participação em concursos públicos da magistratura, é certo que a OAB ostenta uma qualificação jurídica diferenciada, assim estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADI 3026/DF, sob relatoria do Min. Eros Grau. Entretanto, predomina o entendimento segundo o qual a OAB é uma “categoria sui generis, submetida ao direito público, na realização das atividades estatais que lhe foram delegadas, e ao direito privado, no desenvolvimento de suas atividades administrativas e de suas finalidades institucionais e de defesa da profissão.” LÔBO, Paulo. *Comentários ao Estatuto da Advocacia e da OAB*. 12a. edição. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 124.

18 Celso Antônio BANDEIRA DE MELLO entende as prerrogativas da Administração Pública como “deveres-poderes”. BANDEIRA DE MELLO, op. cit., p. 32.

duos e da sociedade no processo decisório e no controle (social) das atividades administrativas; o deslocamento do eixo central da disciplina jus-administrativa do ato administrativo isoladamente considerado para o procedimento e as relações jurídicas subjacentes; a mitigação do exercício unilateral e autoritário do poder, que resta, em parte, substituído pela busca do consenso e pela solução pacífica das controvérsias; a Administração Pública deixa de ser imperial para ser consensual.”¹⁹

A tábua principiológica fixada pela Constituição Federal de 1988 e a evidente preocupação com a concretização dos direitos fundamentais, promoveu a ampliação do princípio da legalidade, fazendo antever uma Administração Pública concebida como um aparelhamento do Estado voltado à satisfação do bem comum, mas comprometida, também, com a moralidade, a impessoalidade, a finalidade, a publicidade e a eficiência.²⁰

Dáí poder-se sustentar que, embora seja pressuposto, o princípio da legalidade, por si só, não basta para justificar a ação do poder administrativo, visto que as fronteiras da legalidade não excluem os postulados da proporcionalidade e da segurança jurídica, este último que, ao lado da boa-fé, é concebido como vetor sobre o qual se estrutura o Estado Democrático de Direito.²¹

19 FERRAZ, Luciano. Apontamentos sobre parcerias público-privadas. BDA – Boletim de Direito Administrativo, Abril/2005, p. 429.

20 BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. A Segurança Jurídica e as Alterações no Regime Jurídico do Servidor Público. ROCHA, Cármen Lúcia Antunes (Org.). Constituição e Segurança Jurídica: Direito Adquirido, Ato Jurídico Perfeito e Coisa Julgada. Estudos em Homenagem a José Paulo Sepúlveda Pertence. Belo Horizonte: Fórum, 2004. p. 196-197.

21 Segundo José Joaquim GOMES CANOTILHO, um Estado Democrático de Direito está estruturado sob dois vetores: a proteção da confiança dos cidadãos e a segurança jurídica. **In:** Direito constitucional. 6ª ed.

Como observa José Joaquim Gomes CANOTILHO,

“o homem necessita de segurança para conduzir, planificar e conformar autônoma e responsabilmente a sua vida. Por isso, desde cedo se consideravam os princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança como elementos constitutivos do Estado de direito. Estes dois princípios – segurança jurídica e proteção da confiança – andam estreitamente associados, a ponto de alguns autores considerarem o princípio da proteção da confiança como um subprincípio ou como uma dimensão específica da segurança jurídica. Em geral, considera-se que a segurança jurídica está conexionada como elementos objetivos da ordem pública – garantia de estabilidade jurídica, segurança de orientação e realização do direito – enquanto a proteção da confiança se prende mais com as componentes subjetivas da segurança, designadamente a calculabilidade e previsibilidade dos indivíduos em relação aos efeitos jurídicos dos actos.”²²

É necessário, desse modo, promover uma interpretação da ausência de previsão legal da reabilitação administrativa aqui tratada conforme a Constituição. Segundo Eduardo GARCIA DE ENTERRÍA, a supremacia da Constituição sobre todas as normas e o seu carácter central na construção e validade do ordenamento em seu conjunto “*obligam a interpretar este (...) no sentido que resulta dos princípios e regras constitucionais, tanto os gerais como os específicos da matéria de que se tratar*”²³, proibindo-se

Coimbra: Almedina, 1996. p. 380.

22 Ibidem, p. 256.

23 Tradução livre. No original: “*obligan a interpretar éste (...) en el sentido que resulta de los principios y reglas constitucionales, tanto los*

qualquer interpretação que conduza a um resultado direta ou indiretamente contraditório aos valores constitucionais.

Daí reconhecer-se que o cidadão, no Estado de Direito, não está garantido apenas pela certeza de que a Administração Pública só pode agir segundo os fins previamente assinalados em lei, mas, sobretudo, pela segurança de que só poderá fazê-lo conforme os meios adredemente estabelecidos.²⁴

Nessa toada, a ausência de definição de um prazo para o bacharel declarado inidôneo com fundamento no § 3º, do artigo 8º, da Lei nº 8.906/94 realizar novo pedido de inscrição principal viola o princípio da segurança jurídica, da duração razoável do processo e, por consequência, do devido processo legal. A definição de um prazo determinado para que cesse a restrição estabelecida pela entidade fiscalizadora do exercício profissional da Advocacia é medida que se impõe para o alcance do interesse público que não se coaduna com decisões de natureza punitiva – como o é, ainda que não em sentido formal, a declaração de inidoneidade – de caráter perpétuo.

generales como los específicos referentes a la materia de que se trata”. GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. La Constitución como Norma y el Tribunal Constitucional. Madrid: Civitas, 1985. p. 95.

24 Perceba-se a evidente imbricação do princípio da segurança jurídica, na medida em que, dentro dessas balizas, o princípio da legalidade oferece certa dose de previsibilidade aos atos estatais, de modo a evitar que o cidadão seja surpreendido pela intervenção do Estado na sua vida privada. Sobre essa relação entre legalidade e segurança jurídica. (Cf. BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. *Segurança Jurídica e as Alterações no Regime Jurídico do Servidor Público*. In: ROCHA, Carmen Lúcia Antunes (Org.). **Constituição e segurança jurídica**: direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Estudos em Homenagem a José Paulo Sepúlveda Pertence. Belo Horizonte: Fórum, 2004.; MELLO, Celso Antônio Bandeira de. **Curso de Direito Administrativo**. 29 ed. São Paulo: Malheiros, 2011.)

A propósito, sobre a vedação à imposição de penas de caráter perpétuo, o legislador infraconstitucional já estabeleceu parâmetros, podendo-se destacar: (i) o prazo de suspensão de direitos políticos por até 10 (dez) anos para atos de improbidade; (ii) a inelegibilidade por oito anos, prevista na Lei Complementar 135/2010 – Lei da Ficha Limpa, para os casos de condenação por crimes cometidos contra a Administração Pública, e, também, o prazo de reabilitação penal de 2 (dois) anos após a extinção da pena (artigo 93 do Código Penal).

Portanto, a lacuna na definição de prazo para o bacharel inidôneo alcançar a reabilitação administrativa é fonte de incerteza e insegurança, incompatíveis com a garantia da segurança jurídica, pilar de sustentação da ordem jurídica.

Diante dessa lacuna, qual seria o prazo razoável para que o bacharel declarado inidôneo por força do artigo 8º, parágrafo 3º, do EOAB, valendo-se da garantia constitucional do direito de petição, possa ter sua situação jurídica revista no sistema OAB?

Dada a ausência de definição legal de prazo, não se pode extrair outra conclusão que não a de que, a partir do encerramento do procedimento investigatório instaurado perante a OAB, quando esgotados os prazos recursais e/ou de reexame necessário, imediatamente se abre para o bacharel declarado inidôneo a possibilidade de formular novo pedido de inscrição principal que, todavia, não poderá ser indeferido com fundamento na ausência do requisito de idoneidade moral, ante a vedação do princípio do *non bis in idem*.

Adotar, por exemplo, a analogia do artigo 41 do EAOAB e o tempo de um ano de espera para resolver a questão é produzir regra mais gravosa e prejudicial ao bacharel que pretende buscar a reversão da declaração de inidoneidade e a consequente reabilitação administrativa perante a OAB.

Caso tivesse regulação administrativa tratando do restabelecimento da idoneidade moral dentro do sistema OAB até poderia ser adotado tal parâmetro temporal como referente.

Como não há, é a data do esgotamento de todos os recursos administrativos dentro do processo disciplinar por onde aconteceu o decreto de inidoneidade que deve ser o parâmetro para ser adotado porque é o caminho menos gravoso à vista da lacuna existente.

Gize-se: diante da falta de regulamentação do tema, eventual adoção, por analogia, do artigo 41 do EAOAB trará consequência mais onerosa ao bacharel que busca reabilitação administrativa.

Para dizer de outro modo: entre considerar a data do trânsito em julgado administrativo do processo disciplinar e tomar de referência o prazo de um ano previsto pelo artigo 41, a primeira hipótese é mais benéfica e deve servir para preencher a lacuna com melhor segurança e sem produzir hipótese mais gravosa aos interesses do bacharel declarado inidôneo com fundamento no artigo 8º, parágrafo 3º, do EAOAB.

Diante do vazio legislativo que existe sobre o tema, esta é a fórmula que impõe a solução mais razoável e proporcionalmente adequada para a questão.

Ademais disso, considerando que no sistema penal a regra menos gravosa é que deve beneficiar o réu quando há hipóteses diferentes para serem sopesadas, enquanto não houver regulação do prazo de reabilitação administrativa ora tratada, a regra mais benéfica que pode ser adotada e que deve ser considerada é a seguinte: estará aberta a possibilidade de requerer a reabilitação no dia imediatamente posterior ao do trânsito em julgado administrativo da decisão que encerrar o processo de averiguação de idoneidade moral por onde foi aplicado o artigo 8º, parágrafo 3º, do EOAB.

Esta é a providência que se coaduna com o princípio da proporcionalidade que deve orientar as decisões administrativas.

As competências administrativas somente podem ser validamente exercitadas na *“extensão e intensidade correspondentes ao que seja realmente demandado para o cumprimento da finalidade de interesse público a que estão atreladas.”*²⁵

Disso decorre que, toda providência administrativa que imponha uma restrição ou um ônus para o exercício de um direito em medida e intensidade superior àquela necessária para o atendimento do interesse público é inválida.

Qualquer interpretação diferente daquela que aqui se propõe – esgotados os prazos recursais da decisão que declarou inidôneo o bacharel com fundamento no artigo 8º, parágrafo 3º, do EAOAB, abre-se para ele, imediatamente, a possibilidade de requerer novo pedido de inscrição nos quadros da OAB – implicará violação ao princípio da proporcionalidade cujo conteúdo foi explicitado no inciso VI do artigo 2º, da Lei nº 9.784/99.²⁶

Ante a lacuna normativa existente, considerando o conteúdo restritivo da decisão declaratória de inidoneidade, é certo que esta é a solução mais adequada ao cumprimento do princípio da proporcionalidade, concebido como uma dimensão substantiva da garantia constitucional do devido processo legal.

25 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 31ª. ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 113.

26 Art. 2º: A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único: Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
(...) VI: adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

À vista da exposição até aqui feita, sem a intenção de esgotar a problemática, algumas considerações finais podem ser elencadas, de forma pontual e objetiva. São elas:

1. Partindo-se da concepção de um Estado Democrático de Direito, a Constituição Federal de 1988 acabou inaugurando uma nova era no território do Direito Administrativo. Suplantando uma perspectiva autoritária do exercício do poder, pondo fim ao monopólio da decisão administrativa, ela assegura no título dos direitos e garantias fundamentais que ninguém será privado de sua liberdade ou de seus bens sem devido processo legal, alcançando o processo administrativo e garantindo aos litigantes e acusados em processo judicial ou administrativo o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Desse modo, a Constituição Federal traça os caminhos a serem seguidos, assegurando a qualquer pessoa a prerrogativa de não sofrer qualquer consequência, sancionatória ou não, senão através de um ambiente onde lhe reste garantido o direito de se defender dentro de um “devido processo legal”, com todas as garantias a ele inerentes.
2. O devido processo legal administrativo condiciona o exercício dos poderes a que se acha submetida, impondo uma atuação administrativa processualizada da Administração Pública no exercício de seus competências, sob pena de deslegitimar-se o agir administrativo, com grave ofensa aos postulados que informam a própria concepção de Estado Democrático de Direito.
3. Tendo em vista a intangibilidade do direito fundamental ao devido processo legal, que direciona e legitima a função administrativa, o exercício processualizado das

competências administrativas – e aí se insere a OAB que, no exercício do poder de polícia administrativa da Advocacia exerce típica função administrativa – presuppõe a observância dos princípios constitucionais da proporcionalidade e da duração razoável do processo, também concebidos como desdobramentos dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal.

4. A averiguação da idoneidade moral do bacharel em Direito constitui prerrogativa da OAB que, mediante critérios de avaliação discricionária, realizada no ambiente do devido processo legal, pode negar a inscrição profissional quando verificar a existência de fatos desabonadores e suficientes para configuração da ausência de integridade moral, sem, contudo, estar vinculada a qualquer processo judicial, cível ou criminal.
5. A ausência de definição de prazo legal específico para o bacharel declarado inidôneo com fundamento no artigo 8º, parágrafo 3º, do EAOAB, é situação que dissemina a insegurança, intranquilidade e incerteza, incompatíveis com o interesse público. Com efeito, considerando-se os efeitos restritivos que decorrem da decisão administrativa que nega ao bacharel em direito a inscrição nos quadros da OAB, a declaração de inidoneidade moral implicaria efeitos de uma pena – em sentido material, não formal – de caráter perpétuo, o que não se coaduna com o princípio da segurança das relações jurídicas, pilar de sustentação da ordem jurídica.
6. A lacuna normativa quanto ao prazo para a restauração administrativa do bacharel declarado inidôneo viola a garantia constitucional da duração razoável do processo, elemento garantidor do devido processo legal.
7. Exige-se a pronta intervenção do legislador a estabelecer um prazo razoável para a reabilitação administrativa, vez que a lacuna normativa, dissemina a insegu-

rança e intranquilidade incompatíveis com o mínimo de certeza na regência da vida social e, por assim ser, incompatível com o interesse público.

8. Contudo, enquanto não houver a posituação legal sobre o tema, que por certo deverá ser enfrentado legitimamente pelo legislador infraconstitucional, diante da ausência de definição legal de prazo, não se pode extrair outra conclusão, com dito alhures, que não a de que, a partir do encerramento do procedimento investigatório instaurado perante a OAB, quando esgotados os prazos recursais e/ou de reexame necessário, é que imediatamente se abre para o bacharel declarado inidôneo a possibilidade de formular novo pedido de inscrição principal nos quadros da Ordem. Diante de qualquer possibilidade que possa ser elencada, esta é a fórmula mais benéfica, adequada e proporcional que, neste momento, pode ser aplicada à luz do artigo 8º, parágrafo 3º, do EOAB. Esta solução interpretativa, aliás, se coaduna com o necessário respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoável duração do processo, concebidos como desdobramentos da garantia constitucional do devido processo legal, preenchendo-se, assim, a lacuna da problemática que deu ensejo a este ensaio.

Selo editorial

www.livroslegais.com.br

EDIÇÃO **POR**
DEMANDA

Produtora de Livros

www.edicaoordemanda.com.br

REVISTA JURÍDICA
DA ESCOLA
SUPERIOR
DE ADVOCACIA
DA OAB-PR